

LUTFÎ DİVANI'NDA GÖRÜLEN İKİLİ KULLANIMLAR* DUAL USAGES IN LUTFÎ'S DIVAN

Kübra AKGÜN**

Özet

15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Orta Asya bölgesinde edebî dil olarak gelişen Çağatay Türkçesi, Doğu Türkçesinin yazı ve konuşma dilidir. Bu dönemde birçok eser Çağatay Türkçesi ile meydana getirilmiştir. Bu eserlerden biri de Lutfî'nin Divanı'dır. Klasik öncesi Çağatay Türkçesi döneminin kıymetli şahsiyetlerinden biri olan Lutfî hakkında bilgilerimiz ne yazık ki sınırlıdır. Hayatı hakkında tezkireler ve belli başlı eserlerdeki bilgiler onun hayatına ve şahsiyetine ışık tutmaktadır. Çalışmamızda *Lutfî Divanı*'nda tespit edilen ikili kullanımlar incelenmiş ve bu kullanımların sebep olduğu zemin açıklanmaya çalışılmıştır. *Divan*'da tespit edilen ünlü değişimleri, ünsüz değişimleri, ünsüz düşmeleri, ünsüz türemeleri, ikizleşme gibi ses olaylarında meydana gelen ikili kullanımlar örnekleriyle birlikte gösterilmiştir. İkili kullanımlarda görülen ses olayları isimler özelinde tespit edilmiş olup çalışma bu doğrultuda nihayete erdirilmiştir. Buradaki ana amacımız *Divan*'ın söz varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak, Çağatay Türkçesi döneminin ses bilgisine ait bilgiler sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Türk Dili, Lutfî Divanı, Çağatay Türkçesi, İkili Kullanımlar, Ses Bilgisi.

* DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16637327>

turnitin.com'da taranmıştır. *Creative Commons* lisansı altındadır.

Araştırma Makalesi: **Geliş tarihi:** 10.07.2025 **Kabul tarihi:** 13.08.2025

Kaynak gösterilme: AKGÜN, K.. (2025): Lutfî Divanı'nda Görülen İkili Kullanımlar, *Zeitschrift für die Welt der Türken*, 17 /2, s. 45-62

Bu makale, 16-19 Kasım 2023 tarihlerinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen I. Uluslararası Karaelmas Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi'nde sözlü olarak sunulan bildiri metninin genişletilmiş hâlidir.

** Ar. Gör. Dr. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Zonguldak / TÜRKİYE kubraakgun35@gmail.com <https://orcid.org/0000-0002-0230-3692>

Abstract

Developed from the 15th century to the 20th century as a literary language in Central Asia, Chagatay Turkic is the written and spoken language of Eastern Turkish. In this period, many works were created in Chagatay Turkic. One of these works is Lutfi's Divan. Unfortunately, our knowledge about Lutfi, one of the valuable figures of the pre-classical Chagatay Turkic period, is limited. The information about his life in tezkires and major works sheds light on his life and personality. In our study, the dual usages detected in *Lutfi Divan* were analysed and the grounds for these usages were tried to be explained. The dual usages occurring in sound events such as vowel changes, consonant changes, consonant drops, consonant derivations, twinning, which were detected in the *Divan*, were shown with examples. The sound events seen in the dual usages have been identified in terms of nouns and the study has been finalized in this direction. Our main purpose here is to make evaluations on the vocabulary of the *Divan* and to provide information about the phonology of the Chagatay Turkic period.

Keywords: Turkish Language. Lutfi's Divan, Chagatay Turkic, Dual Usages, Phonology.

Giriş

Çağatay Türkçesi, Türk dilleri ailesinin Orta Asya grubunda yer alan yazı ve konuşma dilidir. Bu dil, XV. yüzyıl başından XX. yüzyıl başına kadar kullanılmıştır. Eski Türkçeden sonra meydana gelen Karahanlı Türkçesi (XI-XII. yüzyıllar) ve Harezmi Türkçesi (XIII-XIV. yüzyıllar) edebî dillerinin devamı niteliğinde olan Çağatay Türkçesi, Timurular döneminde gelişmiş; Ali Şir Nevayî'nin eserleri ile klasik bir hâl almıştır. Timur döneminden itibaren kültür ve sanat merkezlerinde gelişerek meydana gelen Çağatay Türkçesinin etkisi yüzyıllarca sürmüştür. Çağatayca yalnızca Doğu Türkistan ve Orta Asya Türk devletlerinin edebiyat, diplomasi ve resmî devlet dili olarak değil, aynı zamanda XIX. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa Rusyasının Oğuz olmayan Müslüman Türklerinin de edebî dili olarak kullanılmıştır. Bu dil, modern yazı dillerinin ortaya çıkmasına kadar devam etmiş, günümüzde ise yerini Özbek Türkçesi ve Yeni Uygur Türkçesine bırakmıştır (Argunşah, 2014, s. 13; Eckmann, 1958, s. 115; Karaağaç, 2017, s. 15).

Çağatay adı Moğol imparatoru Cengiz Han'ın ikinci oğlu olan Çağatay'ın adından gelmektedir. Çağatay Türkçesinin başlangıcı ve dönemleri ile ilgili olarak farklı görüşler ortaya atılmıştır. A. N. Samoyloviç, Fuad Köprülü, J. Eckmann, M. A. Şerbak, Mustafa

Canpolat gibi birçok Türkolog Çağatay Türkçesini tasnif etmişler ve farklı devirlere ayırmışlardır. F. Köprülü'ye göre “Çağatayca, kelimenin en geniş manası ile Moğol istilasından sonra Cengiz çocukları tarafından kurulan Çağatay, İlhanlı ve Altın-Ordu imparatorluklarının medenî merkezlerinde XIII-XIV. asırlarda inkişaf eden ve Timurlular devrinde bilhassa XV. asırda klasik bir mahiyet alarak zengin bir edebiyat yaratan edebî Orta Asya lehçesidir.” (1945, s. 270). Köprülü, Çağatay Türkçesini I. İlk Çağatay Devri (XIII-XIV. asırlar), II. Klasik Devrin Başlangıcı (Ali Şir Nevayî'ye kadar, XV. asrın ilk yarısı), III. Klasik Çağatay Devri (Ali Şir Nevayî Devri, XV. asrın son yarısı), IV. Klasik Devrin Devamı (Babur ve Şeybanlılar Devri, XVI. asır) V. Gerileme ve Çökme Devri (XVII-XIX. asırlar) olmak üzere beş dönemde tasnif eder (1945, s. 275-317).

Samoyloviç şive farklarını göz önünde bulundurarak Çağatayca terimini XV-XX. yüzyıllar arası için kullanarak Çağatay Türkçesini dört döneme ayırır: 1. İlk Çağatayca ya da Ali Şir Nevayî'den önceki Çağatayca Devri (XV. yüzyıl başlarından Ali Şir Nevayî'nin ilk eserini verdiği 1465 yılına kadar), 2. Klasik Çağatayca Devri (1465-XVI. yüzyılın ortaları), 3. Klasik Devirden sonraki Çağatayca Devri (XVII. yüzyılın sonuna kadar), 4. Son Çağatayca Devri (XVIII-XIX. yüzyıllar) (Ölmez, 2007, s. 178). Çağatay Türkçesi üzerine araştırmalar yapmış olan J. Eckmann ise Çağatayca'yı üç dönemde tasnif eder: 1. Klasik Öncesi Devir (XV. yüzyılın başlarından Ali Şir Nevayî'nin 1465'te ilk divanını düzenlemesine kadar), 2. Klasik Devir (1465-1600), 3. Klasik Sonrası Devir (1600-1921) (Karaağaç, 2017, s. 21). Mustafa Canpolat da Çağatayca'yı J. Eckmann gibi üç tasnife ayırarak incelemektedir (2002, s. 769-776).

Çağatay sözcüğü Avrupa'da XIX. yüzyılda geniş bir mahiyet kazanmıştır. Bu da H. Vámbéry'nin etkisiyle olmuştur. Onun *Čagataische Sprachstudien* adlı meşhur eseri, Çağatay teriminin ehemmiyet kazanmasında tesir etmiştir. Vámbéry, Çağatay terimini sadece XII-XIX. yüzyılların Orta Asya İslami Türk edebiyatının dili için kullanmamış, ayrıca kendi döneminde yaşayan Orta Asya Türk şiveleri ve özellikle Özbek Türkçesi için de kullanmıştır (1867). Buraya kadar anlatılan ifadelerden de anlaşılacağı üzere Çağatay Türkçesi dönemi geniş bir alanı teşkil etmektedir. Bu dönemde pek çok yazar yetişmiş, döneme ilişkin kıymetli eserler verilmiştir. Çağatay edebiyatının kuruluş aşamasında bulunan yazarlardan biri de Lutfî'dir. Çalışmada klasik öncesi Çağatay Türkçesi dönemi şahsiyetlerinden

Lutfi'nin Divanı'nda tespit edilen ikili kullanımlar incelenmiş, iki şekilli kullanımların sebep olduğu zemin ifade edilmeye çalışılmıştır.

Dönem metinlerinin esas alındığı bazı çalışmalarda da ikili kullanım gösteren sözcükler incelenmiştir. Bu çalışmalardan biri *Nehcü'l-Ferâdis'te İkili Kullanımlar* üzerine hazırlanmıştır. Filiz Meltem Erdem Uçar tarafından ele alınan bu makalede Harezmi Türkçesinin dil hususiyetlerini yansıtan *Nehcü'l-Ferâdis'teki* Oğuz, Kıpçak ve diğer Türk boylarının ağız özelliklerinin etkisiyle meydana gelen ikili kullanımlar tespit edilmiştir. Eserde tespit edilen ikili kullanımlar, ses, şekil bilgisi ve söz varlığı başlıkları altında incelenmiştir. Çalışmaya yalnızca aynı sözcükte ortaya çıkan ikili biçimler dâhil edilmiş; örnekler tablolar hâlinde verilmiştir (2016). Bir diğer çalışma ise Semra Canan tarafından kaleme alınan *Rabguzî'nin Kısasü'l-Enbiyâsında İkili Kullanımlar* isimli çalışmadır. Makalede *Kısasü'l-Enbiyâ*'da tespit edilen sözcükler, ses ve şekil bilgisi bakımından incelenmiştir. İkili kullanıma sahip sözcükler ünlü ve ünsüzler olarak iki ayrı başlıkta ele alınmış, eldeki dil malzemesi, dönem eserleri ile kıyaslanarak yorumlanmıştır (2017). Kıpçak Türkçesinin edebî eseri olan *Gülistan Tercümesi*'nde tespit edilen ikili kullanımlar da Okan Celal Güngör tarafından ele alınmıştır. *Gülistan Tercümesi'nin Ses ve Şekil Bilgisinde İkili Kullanımlar ve Bu Kullanımların Bugünkü Oğuz ve Kıpçak Lehçelerindeki Görünümü* isimli bu yazıda *Gülistan Tercümesi*'ndeki ikili kullanımlar incelenmiştir. İkili kullanımlar ses ve şekil bilgisi başlıkları altında ele alınmış; sözcüklerin modern lehçelerdeki biçimleri de ifade edilmiştir. Ayrıca sözcükler tablolar hâlinde ve Arap harfli imlalarıyla gösterilmiştir (2018). İkili kullanımlar üzerine yapılan bir diğer çalışma da Filiz Kaynak'a aittir. *Harezmi Türkçesi Kur'an Tercümesi Meşhed Nüshası'nda [293 No.] İkili Kullanımlar* isimli makalede iki şekilli yapılar ele alınmıştır. Çalışmada ilgili nüsha ses bilgisi açısından değerlendirilmiş, eserden hareketle farklı lehçelere ait özellikler belirlenmeye çalışılmıştır (2022). Benzer nitelikteki bir diğer çalışma da *Rylands Nüshalı Türkçe Kur'an Tercümesi'nde İkili Kullanımlar* isimli çalışmadır. Makalede ikili şekiller ünsüzlerin ikili kullanımı, ünlülerin ikili kullanımı ve ses olayı sonucu meydana gelen ikili kullanımlar başlıklarıyla ele alınmış; sözcüklerin Orhon, Uygur, Karahanlı ve Harezmi Türkçesindeki biçimleri de ortaya konmuştur. Ayrıca çalışmada sözcüklerle ilgili incelemeler karşılaştırmalı dönem özellikleri temel alınarak yapılmıştır (2023). Dönem metinleri üzerine

hazırlanan benzer nitelikteki çalışmalarda da görüleceği üzere eserlerdeki dil malzemeleri kendi dönemi öncesini ve sonrasını bağlayıcı niteliğe sahiptir. Kısacası bu ikili kullanımlar bir bakıma dil kalıntıları olarak görülebilir. İkili kullanım örneklerine geçmeden önce Lutfi'nin hayatı ve edebî şahsiyeti ile ilgili kısaca bilgiler verilecek; onun sanat anlayışı hakkında açıklamalar yapılacaktır.

1. Lutfi'nin Hayatı ve Edebî Kişiliği

Lutfi, klasik öncesi Çağatay Türkçesi dönemi içinde yer alan şahsiyetlerdendir. Bu dönemin Ali Şir Nevayî'den sonra en güçlü şairi olarak kabul edilmektedir. Çağatay şiirinin kuruluş aşamasında yer alan Lutfi hakkındaki ilk bilgiler, Devletşah'ın *Tezkiretü 'ş-Şuara'sı*, Ali Şir Nevayî'nin *Nesâyimü 'l-Mahabbe*, *Mecâlisü 'n-Nefâyis*, *Muhâkemetü 'l-lugateyn* isimli eserlerde mevcuttur. Ali Şir Nevayî'nin ifadesine göre Lutfi, “devrinin söz meliki ve üstadı”dır (2015). Lutfi, Herat'ta doğmuş, 99 yıllık bir ömür sürmüş ve kendi meskeni Kenar köyünde gömülmüştür. Bazı ilmî tahminler doğrultusunda 768-867/1367-1463 yılları arasında yaşamış, J. Eckmann ve başkalarına göre de 870/1465-1466 ya da daha sonraları ölmüştür (Birnbau, 1993, s. 189). Ölümü ile ilgili 1462-1463, 1465-1466 ve 1492 olmak üzere üç farklı tarih ileri sürülmektedir. Divanı üzerinde çalışmış olan Karaağaç'a göre Lutfi, 99 yıllık ömrünü XV. yüzyılın ikinci yarısı başlarında tamamlamış olmalıdır; çünkü onun Divanı ile Gül ü Nevruz mesnevisinde kullandığı dil bu hükme götürmektedir (1997, s. 15).

Lutfi'nin şöhret kazanmasında gazellerinde ustaca kullandığı dil ve üslup etkili olmuştur. Dilinde yabancı unsurların az bulunmasının yanında Oğuz-Kıpçak hususiyetleri çok görülmektedir. Onun şiirleri Çağatay edebiyatının en güzel örnekleri arasında yer almaktadır. Ustaca yazdığı kasideleri, âşıkane ve sufıyane gazelleri ve cinaslı tuyugları ile Lutfi, Türk-İslam kültür çevrelerinde haklı bir şöhret kazanmıştır (Eraslan, 1986, s. 585). Lutfi, Çağatay Türkçesini ustalıkla kullanmış, gazel, kaside ve tuyug türünde nam salmış bir şahsiyettir. Klasik İran şiirinin tekniklerini bilmekte, dönemindeki muasırlarına göre daha az Arapça ve Farsça kelime şiirlerinde kullanmaktadır. Şiirlerinde ulaştığı ahenk, sadece ince ve güzel kelime seçimi ile ilgili değildir; onun dili kullanmadaki mahareti sebebiyledir. Bir mısradaki arka arkaya 4-5 kelimeyi redif olarak kullanması buna örnek olarak gösterilebilir. Lutfi, klasik İran şiirinin lirizmi ve Türk şiirinin popüler unsurlarını birleştirmiş, Türk halk şarkılarından izler taşıyan zarafet dolu sadelikle

gazellerini yazmıştır. Bu durum, kısmen Türk hece veznine tekabül eden aruz vezinlerini tercih etmesinden, kısmen de Türk âdet ve inançlarını yansıtan halk deyişleri ve atasözleri gibi Türkçenin hususiyetlerini kullanmasından meydana gelmiştir. Eski hayallerin yeni kullanılışlarında görülen nüktencilik ve mizah, gazel ve tuyuglarındaki mana dolu cinaslar ve kelime oyunları Lutfi'nin altı asırlık süregelen şöhretinin önemli yapılarıdır. Lutfi'nin tesiri Sekkâkî, Atayî ve Gedayî gibi çağdaşlarının eserlerinde de görülmüş, kendisinden sonra gelen şairlere de üstatlık etmiştir. Hatta Lutfi'nin eserlerini doğrudan bilmeyenler de dünyaca tanınan Ali Şir Nevayî dolayısıyla onun etkisi altında kalmışlardır. Azeri ve Osmanlı sahasında Fuzuli'de ve Türkmen sahasında Mahdumkulu'nda Lutfi'nin akisleri görüldüğü gibi, bu akisler diğer Türk şairlerinde de devam etmektedir. Hatta Ali Şir Nevayî, Lutfi'nin beş gazelini tahmis ve tesdis etmiş, Fuzuli de birini Çağatayca tahmis etmiştir. Onun bazı beyitlerine XVI. yüzyıldan itibaren Çağatayca-Osmanlıca ve Çağatayca-Farsça yazılmış lügatlerde sık sık rastlanmaktadır. Aynı devrin şiir mecmualarında ve cönklerinde de bu örnekler görülmektedir (Birnbäum, 1993, s. 190). Lutfi'nin kullandığı dilin dönemindeki şairlerden ayrıcalıklı kılan tarafı Türkçeyi kullanma becerisidir. Lutfi, şiirlerinde Arapça ve Farsça yapıları kullanmaktan kaçınarak Türkçe unsurlara sıkça yer vermekte ve Türkçe tekrar gruplarını üslup özelliği olarak kullanmaktadır (Temel, 2016, s. 297). Eserleri ile tezkireler üzerinden malumatlar edindiğimiz Lutfi, Çağatay edebiyatının en gözde şahsiyetlerinden biridir. Dört eseri bulunmaktadır. Divan'daki ikili kullanım örneklerine geçmeden önce Lutfi'nin eserleri hakkında kısaca bilgi verilecektir:

1. Divan: Eserin bilinen 20 nüshası bulunmaktadır. Bu 20 nüsha 5 ana gruba ayrılmakta olup her grup diğerine göre bazı eksiklikler içermektedir. Bu nüshalardan bazıları şunlardır: Birnbäum nüshası, British Museum nüshası, Gotha nüshası, Paris nüshası vb. Eserle ilgili ayrıntılı bir çalışma yapan Karaağaç, Divan'ın 6 nüshasını karşılaştırmış, tenkitli bir metin ortaya koymuştur. Karaağaç'ın çalışmasına göre Divan'da 361 gazel, 113 tuyuğ, 57 müfret, 4 kaside, 1 tevhid ve 1 naat yer almaktadır.

2. Gül ü Nevruz: Eser mesnevi türünde kaleme alınmıştır. Yaklaşık olarak 2.400 beyitten meydana gelmektedir. Bu eser Farsça olarak yazılan hikâyenin Çağatay Türkçesine tercümesidir. Çeşitli kütüphanelerde 9 nüshası bulunmaktadır.

3. Zafername: Ali Şir Nevayî tarafından bildirilen bu mesnevi, 10.000 beyitten fazla olan bir tercüme eserdir. Müsvedde hâlinde kalmış olup mevcut nüshası bulunmamaktadır. Tahminlere göre bu eser Timur'un kahramanlıklarına aittir, Şahrüh veya Baysungur'un emriyle yazılması istenmiştir.

4. Farsça Divan: Kaside ve gazellerden oluşan bu divanın elde bulunan bir nüshası yoktur. Şuara tezkirelerinde ve yazma mecmualarda bu eserden alıntılara rastlanılmaktadır (Argunşah, 2014; Birnbaum, 1993; Karaağaç, 1997).

2. İnceleme

Bu bölümde *Divan*'da yer alan isim türündeki sözcükler incelenmiş, *Divan* ile ilgili Günay Karaağaç'ın çalışması esas alınmıştır.¹ Çalışma, ünlülerde görülen ikili kullanımlar, ünsüzlerde görülen ikili kullanımlar ve ses olayı sonucunda oluşan ikili kullanımlar ana başlıklarından meydana gelmektedir. Ünlülerde görülen ikili kullanımlar başlığı, ünlü değişimleri alt başlığı altında; ünsüzlerde görülen ikili kullanımlar başlığı, ünsüz değişimleri alt başlığı altında ve son olarak ses olayı sonucunda oluşan ikili kullanımlar başlığı da ünsüz düşmesi, ünsüz türemesi ve ikizleşme alt başlıkları altında tasnif edilmiştir. Sözcüklerin geçtiği ikili biçimler, italik şekilde, bir örnek beyitle ve geçtiği sayfa bilgisiyle gösterilmiştir. Çalışmanın ana gayesi, Lutfi'deki ikili kullanımları tespit ederek dönem özelliklerine dair katkıda bulunmak, Lutfi'nin söz hazinesini yorumlamak, ikili yapıların ne şekilde ortaya çıktığını izah etmek ve Lutfi'deki bu yapıların neden meydana geldiğini açıklamaktır.

2.1. Ünlülerde Görülen İkili Kullanımlar

2.1.1. Ünlü Değişimleri

Çalışmada bu başlık altında /a/ ~ /o/, /o/ ~ /u/, /e/ ~ /ö/ ve /e/ ~ /i/ olmak üzere dört adet ünlü değişimine rastlanmıştır.² Ünlü değişimi örnekleri şu şekildedir:

¹ Konu ile ilgili yararlanılan temel kaynaklar: Bağcı, S. (2019). *Lutfi Divanı'nın Türkiye Türkçesine Aktarımı* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul; Karaağaç, G. (1997). *Lutfi Divanı Giriş-Metin-Dizin-Tıpkıbasım*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

² acun > ocun, uşal > uşol, esrük > ösrük sözcüklerindeki yuvarlaklaşmalar gerileyici ünlü benzeşmesi nedeniyledir. Bu durum Çağatay Türkçesindeki sözcüklerde genellikle yaygındır. oğrı > uğrı sözcüğündeki yuvarlaklaşma hadisesi de ilerleyici

/a/ ~ /o/

“Hağ ol kün kim *acunnı* yaratıptur
Cihān hüsünin barın sizge biriptür” (s. 50)
“*Ocunnı*ñ yaruğı şāhib-kırānı kim irür zātı
Hayā vü hilmiñ bahrı şafā vü şıdķnıñ kānı” (s. 13)

“Ser-nüviştım boldı her yandın belā-yı muttaşıl
Bašta kim közüm *uşal* қаşı қараға uçradı” (s. 197)
“Bes kim қаşıңда Lutfi bigin Öālimi öler
ÖUşşāķ māteminde *uşol* köz қара кийер” (s. 81)

/o/ ~ /u/

“Baş köterdi saçıñ *oğrısı* қamer devrinde
Ol teţāvülni körüp asru perişān boldum” (s. 132)
“Gül қаçarıңdın uğrılap aldı cemāl anıñ üçün
Şāh-rebīÖ anı tiken dārığa *uğrı* tig asar” (s. 62)

/e/ ~ /ö/

“Baқты tā *esrük* közün ağıyāra hālımdur hārāb
Қан yutar min tā lebiñğa tigdi sāgar ilgidin” (s. 153)
“*Ösrük* kişi bolur çü civān-merd ni üçün
Қılmas teraħhumī közün uşbu hārābnı” (s. 217)

/e/ ~ /i/

“Mihrāb *dek* қаşına nazar қılғalı biri
Peyveste vird-i Lutfi ol aynıñ duÖāsıdur” (s. 44)
“Cihānda nāzenin köpdür velikin
Seniñ *dik* kimde bardur dāmen-i pāk” (s. 100)

ünlü benzeşmesi yoluyla gerçekleşmektedir. İlk hecedeki e > i değişimine Çağatay Türkçesinde sıkça rastlanmaktadır. Kelime başındaki ve ilk hecedeki e sesleri Çağatay Türkçesinde genellikle i olmaktadır (Karaağaç, 1997).

“Çün saña *Ŗiřk emgeki* tüşmey durur
Ni bilür sin hastalarını balıdın” (s. 291)
“Sinsiz *imgek* sarıdın bir demni cān miñ yıl sanar
ŖŖmr uřoldur kim sanar dil-dār iřikinde kiçer” (s. 58)

“Ne uykusu ağır irmiş *meniñ* bu bahtımniñ
Ki munça kim kıladur könlüm āh u nāle yatur” (s. 67)
“Allıda cān tartadur *min* tā meger tüşkey qabul
Bir nazar kılmaz bu miskin sarı kim cān tartadur” (s. 72)

“Kat kat yürekim bağıladı kıan ğonce *meniñlig*
Bu derd-i dilimni gül-i ħandānima aytıñ” (s. 104)
“Yüz üzre zulfüñni salıp bustānda yörüseñ birer
Sünbül *meniñlig* tolganur öz özige vird ü semen” (s. 145)

“Luťfını niyyeti oldur ki revān kılsa özin
Saña bir dāne *teg* ay řemŖ-i řebistān řadaqa” (s. 174)
“Her nākes ü ħāř yüzige ħōř tāze gül yanlıķ külüp
Bağrımnı kat kat ğonce *tig* řasret bile kıan eyleme” (s. 177)

“BürkaŖını köter *teñri* üçün il seni körsün
Bol ħüsñ ü melāĥat yana kıaysı kün üçündür” (s. 37)
“Raĥm kılgıl bendega iy řāĥ ol *tiñri* üçün
Kim irür bizni gedā vü sizni sultān eylegen” (s. 142)

“Tüşümde tuttum ilgime köñleki *yeñini*
Taĥķık kıldım āĥiri ol hem ħayāl irür” (s. 46)
“Ümüd irdi birer köñleki *yiñin* tutsam
Meniñ bařımda bu müřkil ħayāl imiř bildim” (s. 134)

“Bardı kıara *yerge* uyalıp Bābilī Ĥārūt
Tā zāĥir uřol ğamze vü çāĥ-ı zeķan oldı” (s. 207)
“Yüz farķdın kim ay u yüzüñ arasındadır
Bolğay kemine *yir* dağı köñniñ mesāfeti” (s. 264)

“Yetti iklim içinde der-be-der ü şehir-be-şehir
Hüsni için kızdım ü raÖnâ sini ok kördüm ü bes” (s. 90)
“Koptı hüsnüñdin kıyâmet *yitti* kişverde bu kün
Uşta kaş u köz ü kirpük defter-i yevmü'l-ħisâb” (s. 26)

2.2. Ünsüzlerde Görülen İkili Kullanımlar

2.2.1. Ünsüz Değişmeleri

Bu başlık altında /d/ ~ /y/, /ğ/ ~ /k/, /k/ ~ /h/, /t/ ~ /d/ ve /v/ ~ /Ø/ olmak üzere beş adet ünsüz değişimi örneği tespit edilmiştir.³ Ünsüz değişimi örnekleri şöyledir:

/d/ ~ /y/

“Fırkatında tökti şâhım közlerim dürr-i yetim
Ol *ada*kıñğa tüşüp hâlin ayıtsa tut kulağ” (s. 97)
“İlgin öpüp *aya*kına köñlek yiñi tüşer
Bilmen anıñ başında dağı ni ħayâli bar” (s. 51)

/ğ/ ~ /k/

“İy firâk öltür mini fi'l-hâl u kütkar kayğudın
Yârsız *açığ* Öömr zehr ü bu ecel tiryâk irür” (s. 84)
“Ay köñül nüş eyle özün müddeÖİ *açık* sözün
Kim kirek ol laÖl için ħün-âbeler nüş eylemek” (s. 101)

“Baş ayak yalğan irür Öişğ *ağrı*ğının ursa dem
Bir meniñ tig sarğarıp yüzi yara kan bolmağan” (s. 150)
“Tâ işittim dil-berimniñ *ağrı*kın

³ Eski Türkçedeki /d/ sesi, Karahanlı ve Harezmi Türkçelerinde /d/, Çağatay Türkçesinde /y/ olmaktadır. *ada*k > *aya*k ikili kullanımında ise Eski Türkçenin ses özelliklerinin devam ettiği görülmektedir. Çağatay Türkçesinde çoğunlukla iki heceli sözcüklerin sonundaki tonlu /ğ/ ünsüzü tonsuzlaşarak /k/ olmaktadır. /k/ > /h/ sızılılaşma olayına *Divan*'da üç kelimedede rastlanmıştır. Çağatay Türkçesinde kelime başındaki *t* sesleri korunmaktadır. /t/ > /d/ tonlulaşma hadisesinin görülmesi Oğuz Türkçesinin tesiriyledir. *su*v > *su* sözcüğünde meydana gelen *b* > *w* > *v* > Ø değişiminde ise Eski Türkçedeki iki ünlü arasındaki *ya* da kök sonundaki *b* sesinin Karahanlı ve Harezmi Türkçesinde *w*'ye, Çağatay Türkçesindeki ise *v*'ye dönüşme hadisesi görülmektedir (Argunşah, 2014; Karaağaç, 2017).

Ġam kıřaş itti cānımğa kıřşa kım” (s. 293)

“ŖAql u dīn bar irdi *çağ*da min-i dīvānede
Zūlfiniñ sevdāsı olturttı qara yerge mini” (s. 221)
“Vařl çağıdur kāřında Luřfi cān isār kıł
Çünki qalmas dünyā içre hīç nime bir *çak* ile” (s. 184)

“Çün bu sırğa āřinā boldı *kamuğ* kerrübiler
İscidū emrin iřitip yerge qoydılar cebīn” (s. 4)
“Bu barça köçti kiçiřti cihān-ı fānīdin
Kamuğ kiřiğe budur yol Ŗāqil irseñ bil” (s. 7)

“Lebiñdin sorğalı kildim *tapuğ*da
Hızır tiğ çeřme-i hayvāna kildim” (s. 130)
“Köz yařı yığlayu tüřeyin dir adaqıña
Bilmen nidür *tapuğ*da bu sāyil suŖālını” (s. 257)

“Her cefā kim kilse sindin Luřfiğa minnet velī
Qılmağan *yazuğ*nı kiçrüp kılgın andın der-güzār” (s. 55)
“Çün raħmsız irdi ol *yazuğ*dın
Köñlini ħudāy tař kıldı” (s. 256)

/k/ ~ /ħ/

“Tün *aķřām* tolğanıp zūlfün ġamında āh ile Luřfi
Cihānı ġāliye-āsā hevānı müřğ-bār itti” (s. 196)
“Ŗİyd *aķřāmı* neźārede kördi qařıñ meger
Gerdün iteki içre yařurdı hilālını” (s. 257)

“Köñlüm iřiki itleriniñ manřıbın tiler
Ĥanlıq tiler bu himmet-i Ŗālī gedānı kör” (s. 39)
“LaŖlıñ öltürdi mini al birle ay sultān-ı ħüsn
Qoy ki dādımın alay andın ki irür *kanlığım*” (s. 121)

“ŖŖmrüm küni egerçi firāqıñda řām irür
Cādū közüñdin *uyku* közümge ħarām irür” (s. 59)
“Tuř boldı kıyāmet kim ol māh-liķā qoptı

Ösrük közi *uyhudın* kiç *çoptı* belā *çoptı*" (s. 232)

/t/ ~ /d/

"İy köñül *hasrette* cān birgil *taķı* vaşl isteme
Kim irür mihr ü vefā ol şāh-ı hūbāndın yırak" (s. 94)
"Sindin özge Luḫfiğa yoktur temennā vü ḫayāl
Sin *dağı* ger yār isen özge temennā *kılmağıl*" (s. 112)

"Kıyāmetğa *tigin* seyr itse gerdün tapmağay hergiz
Cihān mülki üçün bir siz tigin sultān-ı ḫaķķānı" (s. 13)
"Yüzünge tekye kılıp zülf kiçe taña *digin*
Uzun uzak mini vaşfida *kışsa-ḫān* kıldı" (s. 266)

"Maḫşer künige *tigrü* mini örtegüsüdür
Bu ot ki saldı cānıma nāzük *yañaqları*" (s. 244)
"Munuñ yerge *kırān* teóşiri keçti şükr tenrige
Bu ḫāliñ ebedğa *digrü* yoktur özge noķşānı" (s. 14)

/v/ ~ /Ø/

"Suv ilti barsa min közi giryānğa bakmağay
Kün çāştgāhta közi kim mest-i ḫāb irür" (s. 41)
"İzi tozını sürme kılığay diyü közlerge
Su boldı meniñ cānım her dem ki şabā *çoptı*" (s. 232)

2.3. Ses Olayı Sonucunda Oluşan İkili Kullanımlar

2.3.1. Ünsüz Düşmesi

Ünsüz düşmesi alt başlığında /g/ düşmesi, /ğ/ düşmesi ve /r/ düşmesi örnekleri tespit edilmiştir.⁴ Bu başlıktaki örnekler şu şekildedir:

/g/ düşmesi

"Cān muşḫafı sī-pāre bolur *qayguda* her dem

⁴ /ğ/ sesi birden fazla heceli kelimelerin sonunda genellikle kendisini korurken bazı dönem metinlerinde düşme eğiliminde olduğu görülmektedir. Titrek bir ses olan /r/ sesinin de kelime ortasında bir kelimedede düştüğü tespit edilmiştir.

Heykel *iligi* boynına tã tüşdi hamāyil” (s. 111)
“H̄āhī ay u künde h̄āhī sinde bolsun bu cemāl
Çün vişālñ itekine tüşte hem yitmes *ilim*” (s. 129)

/ğ/ düşmesi

“Çün bu sırğa āşinā boldı *kamuğ* kerrübiler
İscidū emrin iŝitip yerge qoydılar cebīn” (s. 4)
“*Kamu* bigler tirilgey olmış irdiler aña qorqup
Dem-ā-dem çapturup yüz yüz aña kim ilçi türkmeni” (s. 14)

/r/ düşmesi

“Ferhād *birle* Vāmık u Mecnūn körey diseñ
BürkaŦnı al yüzüñdin ü bu mübtelānı kör” (s. 40)
“Nesrīn *bile* benefşeni kör tekye kılğanın
Hindūğa baq ki Türk-i Hıţānı niler qıçar” (s. 85)

2.3.2. Ünsüz Türemesi

Bu başlık altında sadece /y/ türemesi örneklerine rastlanmıştır.⁵

/y/ türemesi

“İŝikiñizdin *ıraq* bolsa köz bolur giryān
İziñ tozi maña yüz tütüyādın artuq irür” (s. 81)
“Dil-ber sağınmağan ciheti bu firāk imiş
Közdin *yıraq* bolsa köñüldin *yıraq* imiş” (s. 91)

“Yārdın ay raqīb bizni niçe başqa tutar sin
Cān birsem *ıraqlık* bile boynuñda vebālım” (s. 135)
“Bizge yazğan bu *yıraqlık* derdini
Kāfir-i hayberğa tıñrı yazmasun” (s. 295)

“Bestesindin nazar kötermege min
İgnedin közni kılsalar bādām” (s. 298)
“*Yigneñ* uçını bir közüme sürmege istep
Min *yigne* kibi boldum u müşkil bu hayālım” (s. 123)

⁵ Söz başında /y/ sesinin bazen düştüğü bazen de korunduğu görülmektedir.

2.3.3. İkizleşme

Bu başlık altında sadece /k/ sesinin ikizleştiği görülmektedir.⁶

/k/ sesinin ikizleşmesi

“İki dünyāni köñül berdi saçın tārı üçün
Kör ki az māye bile ol ni belā sūd itti” (s. 198)
“İy inçü tişlig dil-berim laØl-ı güher-bārın ħaķı
Kim Luḫfınıñ *ikki* közin her laḫza Øummān eyleme” (s. 178)

“Ḳadem bas köz üze kirpükke baķmay
Tiken buşmas ayaķķa bolsa nemnāk” (s. 100)
“Yüzünü körüp uftanıban gül ḫacil oldı
Miskin yügüre almadı *tikken* arasında” (s. 192)

Klasik Çağatay Türkçesinin kurulma ve gelişme aşamasında yer alan Lutfi, vermiş olduğu eserler ile dönem özelliklerine katkı sağlamaktadır. Çalışmada onun *Divan*'ı incelenmiş, eserin içinde barındırdığı ikili yapılar tespit edilmiştir. İnceleme kısmında ünlülerde görülen ikili kullanımlar, ünsüzlerde görülen ikili kullanımlar ve ses olayı sonucunda oluşan ikili kullanımlar ele alınmıştır. Ünlülerde görülen ikili kullanımların çeşitli ünlü olayları neticesinde oluştuğu görülmüştür. Ünsüzlerde görülen ikili kullanımların kısmen Eski Türkçenin kısmen Oğuz Türkçesinin kısmen de dönem özelliklerinin tesiriyle meydana geldiği fark edilmiştir. Ses olayı sonucunda oluşan ikili kullanımlarda da düşme eğilimi gösteren seslerin kullanıldığı, yine ön seste türeme hadisesinin oluştuğu ve ikizleşme olayının da kimi kelimelerde meydana geldiği görülmüştür. Lutfi'nin söz varlığındaki bu ikili kullanımların kendinden önceki dönemin özelliklerini yansıttığı gibi dönem özelliklerini de taşıdığı tespit edilmiştir.

Sonuç

Lutfi, Çağatay edebiyatının kuruluş aşamasında yer alan şairlerden biridir. Eserleri ile kendinden sonraki yazarlara tesir etmiştir. Bu çalışma, *Divan*'da görülen ünlü değişimleri, ünsüz değişimleri, ses

⁶ Çağatay Türkçesinde genellikle sayı isimlerinde ve birkaç kelimedede ikizleşme hadisesi görülmektedir.

olayları temelinde oluşturulmuştur. Bu ikili kullanımlar sadece isimler özelinde incelenmiştir.

Ünlülerde görülen darlaşma, düzleşme, yuvarlaklaşma, ikizleşme hadiseleri sonucunda ikili kullanımların olduğu gözlemlenmiştir. Klasik Çağatay Türkçesi dönemine geçiş merhalesi olması nedeniyle ses özelliklerinde ikili şekillerin olduğu görülmüştür. Bunda Eski Türkçe ve Oğuz, Kıpçak Türkçelerinin etkisi büyüktür; çünkü Karahanlı ve Harezmi Türkçelerinin devamında gelişen Çağatay Türkçesinde bu dillerin kalıntılarının görülmesi pek tabiidir. Ayrıca Lutfi, Çağatay edebiyatının klasik dönem öncesi şahsiyeti olması nedeniyle de kendinden önceki dönemlerin izlerini taşımaktadır. Bu sebeple *Divan*'da Eski Türkçenin ses hususiyetlerinin kısmen muhafaza edildiği, Harezmi Türkçesinin kalıntılarını rastlandığı fark edilmiştir.

Çalışmada /a/ ~ /o/, /o/ ~ /u/, /e/ ~ /ö/ ve /e/ ~ /i/ olmak üzere dört adet ünlü değişimine; /d/ ~ /y/, /ğ/ ~ /k/, /k/ ~ /h/, /t/ ~ /d/ ve /v/ ~ /Ø/ olmak üzere beş adet ünsüz değişimine rastlanmıştır. Ünsüz düşmesi alt başlığında /g/ düşmesi, /ğ/ düşmesi ve /r/ düşmesi örnekleri tespit edilmiştir. Ünsüz türemesi başlığında sadece /y/ türemesi örnekleri ve ikizleşme başlığı altında da sadece /k/ sesinin ikizleştiği örnekler görülmektedir. *Divan* geçiş dönemi eseri olması nedeniyle bünyesinde ikili yapılar barındırmaktadır. Bu yapılar çeşitli ses hadiseleri neticesinde meydana geldiği gibi dil kalıntıları olarak da dikkat çekmektedir.

Yazar Katkısı:

Makale tek yazarlı olup bu yazarın katkısı %100'dür.

Etik Onay:

Bu çalışma insan katılımcıları veya hayvan denekleri içermemektedir. Bu nedenle etik kurul onayı gerekmemektedir.

Finansman:

Bu araştırma, kamu, ticari veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki herhangi bir finansman kurumundan özel bir hibe almamıştır.

Çıkar Çatışması:

Yazar, bu çalışmanın hazırlanması ve yayımlanması sürecinde herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan eder.

Kaynakça

- Argunşah, M. (2014). *Çağatay Türkçesi*. İstanbul: Kesit Yayınları.
- Bağcı, S. (2019). *Lutfi Divanı'nın Türkiye Türkçesine Aktarımı* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Birnbaum, E. (1993). Çağatay Şairi Lutfi (Hayatı ve Eserleri). *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, XXVI, 189-192.
- Canan, S. (2017). Rabguzî'nin Kıyasü'l-Enbiyâsında İkili Kullanımlar. *International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 12 (22), 199-214. <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12134>
- Canpolat, M. (2002). Çağatay Dili ve Edebiyatı. *Türkler*, 8, 769-776, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
- Eckmann, J. (1958). Çağatay Dili Hakkında Notlar. *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten*, 6, 115-126.
- Eckmann, J. (2017). *Çağatayca El Kitabı* (çev. Karaağaç, G.). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Eraslan, K. (1986). Çağatay Şiiri. *Türk Dili (Türk Şiiri Özel Sayısı)*, LII, 415-416, 564-718.
- Erdem Uçar, F. M. (2016). Nehcü'l-Ferâdis'te İkili Kullanımlar. *International Journal of Languages' Education and Teaching*, 4 (2), 74-101. <https://doi.org/10.18298/ijlet.624>
- Güngör, O. C. (2018). Gülistan Tercümesi'nin Ses ve Şekil Bilgisinde İkili Kullanımlar ve Bu Kullanımların Bugünkü Oğuz ve Kıpçak Lehçelerindeki Görünümü. *ERDEM*, 75, 121-148.
- Karaağaç, G. (1997). *Lutfi Divanı Giriş-Metin-Dizin-Tıpkıbasım*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Kaynak, F. (2022). Harezmi Türkçesi Kur'an Tercümesi Meşhed Nüshası'nda [293 No.] İkili Kullanımlar. *Dil Araştırmaları*, 16 (30), 225-246. <https://doi.org/10.54316/dilarastirmalari.1059118>
- Köprülü, F. (1945). Çağatay Edebiyatı. *İslam Ansiklopesi*, 3, 270-322.
- Nevâî, A. (1996). *Nesâyimü'l-Mağabbe Min Şemâyimü'l-Fütüvve* (Yay. haz. Eraslan, K.). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Nevâî, A. (2015). *Mecâlisü'n-Nefâis I-II Giriş, Metin, Çeviri ve Notlar* (Yay. haz. Eraslan, K., çev. Tokmak, A.N.). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Ölmez, Z. (2007). Çağatay Edebiyatı ve Çağatay Edebiyatı Üzerine Araştırmalar. *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*, 5 (9), 173-219.
- Temel, E. (2016). REPETITION GROUPS IN DIWAN OF LUTFI. *Journal of Turkology*, 26 (1), 283-299. <https://doi.org/10.18345/tm.61262>
- Vámbéry, H. (1867). *Çagataische Sprachstudien*. Leipzig: Brockhaus.
- Yıldırım, A., & Kızıldağ, S. H. (2023). Rylands Nüshalı Türkçe Kur'an Tercümesi'nde İkili Kullanımlar. *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler*

Extended Abstract

Chagatay Turkic is a written and spoken language in the Central Asian group of the Turkish language family. This language was used from the beginning of the XVth century until the beginning of the XXth century. Chagatay Turkic, which is a continuation of Karakhanid Turkic (XI-XII. centuries) and Khwarezm Turkic (XIII-XIV. centuries) literary languages that emerged after Old Turkic, developed during the Timurid period; It became a classic with the works of Ali Şir Nevayî. The influence of Chagatay Turkic, which developed in cultural and artistic centres since the Timurid period, lasted for centuries. Chagatay was used not only as the literary, diplomatic and official state language of East Turkestan and Central Asian Turkic states, but also as the literary language of non-Oghuz Muslim Turks of European Russia until the middle of the XIXth century. This language continued until the emergence of modern written languages, and today it has been replaced by Uzbek Turkic and New Uyghur Turkic. During this period, many writers were trained and valuable works were written about the period. Lutfi is one of the writers in the foundation stage of Chagatay literature. Lutfi is considered to be the most powerful poet of this period after Ali Şir Nevayî. He wrote many works. Lutfi's gaining fame was influenced by the language and style he skilfully used in his ghazals. His language has few foreign elements and Oghuz-Kipchak characteristics. His poems are among the most beautiful examples of Chagatay literature. One of them is his Divan. In this study, the dual usages detected in Lutfi's Divan, one of the figures of the pre-classical Chagatay Turkic period, were analysed and the floor due to dual use was tried to be expressed.

The scope of the study is to analyse the words in the noun genre in Divan and to identify the words that exhibit dual usage. The main aim of the study is to contribute to the characteristics of the period by scanning the dual usages in Lutfi, to interpret Lutfi's vocabulary, to explain how the dual structures emerge and to explain why these structures occur in Lutfi.

The study consists of the main headings of dual usages in vowels, dual usages in consonants and dual usages as a result of sound events. The dual usages in vowels are classified under the sub-heading of vowel changes, the dual usages in consonants are classified under the sub-heading of consonant changes and finally the dual usages as a result of sound events are classified under the sub-headings of consonant drop, consonant derivation and twinning. The binary forms in which the words occur are shown with a sample couplet and the page information. In the study, four vowel changes were found under the title of vowel changes: /a/ ~ /o/, /o/ ~ /u/, /e/ ~ /ö/ and /e/ ~ /i/. Under the consonant change heading, five consonant changes were found: /d/ ~ /y/, /ğ/ ~ /k/, /k/ ~ /h/, /t/ ~ /d/ and /v/ ~ /Ø/. Under the subheading of consonant drop, /g/ drop, /ğ/ drop and /r/ drop were observed. Under the title of consonant derivation, only /y/ derivation examples were found. Under the heading of twinning, only /k/ was found to be twinned.

Since Divan is a work of transition period, it contains binary structures. It can be said that these dual structures identified in Divan were formed under the influence of Old Turkic, Khwarezm Turkic and Oghuz Turkic. As can be seen in similar studies on the texts of the period, the language materials in the works have the quality of binding the period before and after their own period. In short, these binary forms can be seen as language remnants in a way.